

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Абборович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергановна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматқулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Khudoyarova R. Dildora, Karabayeva A. Marjona**
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTIVITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND THE BIRTH PROCESS IN WOMEN IN LABOR WITH THE NORMOCHROMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION.....10
2. **Karabayeva A. Marjona, Khudoyarova R. Dildora**
CHANGES IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM IN WOMEN IN LABOR WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA WITH A MODERATE PREDOMINANCE OF THE TONE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM.....17
3. **Tillabayeva M. Dilnoza**
DYSMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS ON THE BACKGROUND OF POSTCOVOID SYNDROME.....23

HEALTHCARE

4. **Madazimov M. Madamin, Mamasoliev S. Nematjon, Botirov A. Jakhongir**
PREVENTIVE AND PREVENTIVE ISSUES OF CHOLECYSTITIS IN THE POPULATION OF DIFFERENT AGES, TOPICAL ISSUES AND MAIN PRIORITIES (LITERATURE REVIEW)31

THERAPY

5. **Tashkenbaeva N. Eleonora, Rakhmanov Kh. Bakhodir, Kholikov B. Ikhtiyor**
FACTORS ASSOCIATED WITH SYSTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION41
6. **Akhmedova Sh.Nilufar, Makhmudov B.Ravshan**
RISK OF DEVELOPING CHRONIC KIDNEY DISEASE WITH OBESITY AND A MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS.....51
7. **Karamatullaeva E. Zebo, Ibragimova F. Elnara**
THE ROLE OF BLOOD COAGULATION INDICATORS IN CORONAVIRUS INFECTION DISEASE.....57
8. **Khasanjanova O. Farida, Yorbulov S. Laziz**
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE CARDIOPROTECTOR TRIMETAZIDINE ON THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY CHRONIC HEART FAILURE IN YOUNG PATIENTS63
9. **Amirova A. Shokhidabonu**
STUDYING THE INFLUENCE OF SELECTIVE BETA-BLOCKERS ON 24-HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING.....70

SURGERY

10. **Rakhmanov E. Kosim, Davlatov S. Salim, Radjabov P. Jasur**
ANALYSIS OF RELAPSE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND THE ROLE OF MORPHOLOGICAL MODIFICATION.....76
11. **Aslanov G. Valijon, Xujabaev T. Safarboy**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN ACUTE ADHESIVE SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION.....83
12. **Kurbaniyozov B. Zafar, Mukhiddinov X. Bobur, Askarov A. Pulat**
IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS.....89

13. **Utayev H. Latifjon, Dusiyarov M. Muhammad, Askarov A. Pulat**
CLINICAL FEATURES OF STARGED VENTRAL HERNIA COMPLICATED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION.....95
14. **Sayinaev K. Farrukh, Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kasim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS103
15. **Ilkhomov E. Oybek**
CURRENT VIEWS ON MINOR INVASIVE CORONARY SURGERY.....111
16. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
THE IMPORTANCE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN ACUTE
PANCREATITIS SURGERY.....120
17. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS ACCORDING TO THE
RESULTS OF LAPAROSCOPY AND THE BALTHAZAR SCALE129

PEDIATRICS

18. **Devorova B. Marifat**
ETIOPATHOGENESIS, METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF FOOD
ALLERGIES IN CHILDREN.....139
19. **Ibatova M. Shoir, Abdullaeva E. Mavjuda, Mamatkulova Kh. Dilrabo**
SOME ASPECTS OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN145
20. **Ibatova M. Shoir, Mamatkulova Kh. Feruza**
SOME ASPECTS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....151

CHILDREN SURGERY

21. **Abdullaev B. Zafar, Agzamkhodjaev T. Saidanvar**
CONTEMPORARY COMPLEX TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY IN
CHILDREN.....157
22. **Ollabergenov T. Odilbek, Terebaev A. Bilim, Nematov Sh. Alisher**
TRANSANAL ENDORECTAL SURGERY BY DE LA TORRE MONDRAGON AS A
METHOD OF CHOICE IN YOUNG CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE.169

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Indiaminova N. Gavkhar**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TEETH FISSURAL SEALING IN THE
PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN WITH DAUN
SYNDROME.....176

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Omonova Sh. Maftuna, Nasretdinova T. Makhzuna**
EFFICIENCY OF MICROWAVE IMMUNOMODULATION DURING SPECIFIC
HYPOSENSIBILIZATION IN PATIENTS WITH POLLINOSIS.....184
25. **Nasretdinova T. Makhzuna, Makhkamova E. Nigora, Usmanova A. Nilufar,
Normuradov A. Nodirjon**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC ADENOTOMY AND
MYRINGOTOMY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA AND AUDITORY
TUBE DYSFUNCTION189

26. **Makhkamova E. Nigora, Nabiyeva M. Djamila**
DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAAL SINUSES
IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE.....197

PSYCHONEUROLOGY

27. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Mukhammadiyeva Dilafruz**
THE RESULTS OF EXAMINATION AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN
PATIENTS SUFFERING WITH PAIN SYNDROME WITH COMPRESSION-ISCHEMIC
DORSOPATHY.....209
28. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Fayzullayev Ganisher**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR DORSOPATHY OF RHEUMATIC ORIGIN.....216
29. **Mirdjurayev M. Elbek, Adambayev I. Zufar, Samiyev S. Asliddin, Ergashev B. G'ulom**
MODERN PROBLEMS OF DORSALGIA IN MODIC TYPE SPONDYLODISCITIS.....223
30. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL ASPECTS OF ANXIETY-PANIC DISORDERS IN EPILEPSY.....230
31. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN EPILEPSY IN
RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS.....235
32. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF NEUROVISUALIZATION DISORDERS IN IDIOPATHIC AND
SYMPTOMATIC EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS,
CONSIDERING THE CSF CRANIAL INDEX.....245

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

33. **Yusupbekov A. Abror., Tillyashaykhova M. Rano, Tuychiyev P. Anvar**
DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR NON-
MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER USING MINIMALLY INVASIVE
TECHNOLOGIES.....255
34. **Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
SARCOPENIA THROUGH THE EYES OF AN ONCOLOGIST AND RADIATION
DIAGNOSTIC METHODS.....266
35. **Akramov R. Akhtam**
DRUG THERAPY OF MALIGNANT TUMORS (CHEMOTHERAPY, TARGETED
THERAPY, IMMUNOTHERAPY).....275

MORPHOLOGY

36. **Khamidova M. Farida, Nurullayev A. Javohir**
ON THE ISSUE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF KERATODERMA IN
DIABETES MELLITUS284
37. **Khamidova M. Farida, Ruzikulov Zh. Sobir**
GENETIC ASPECTS OF NEWBORN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.....292
38. **Abdirashidova A. Gulnoza, Gafurov A. Farrukh**
PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF OBESITY IN TYPE I DIABETES.....299
39. **Usanov S. Sanjar, Abduraimov A. Zafarjan**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF
GROUP FIFTH WHITE RATS305

40. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE GASTRIC WALL IN POLYPRAGMASS WITH ANTI-INFLAMMATORY DRUGS.....312
41. **Ergashev S. Suhrob S., Niyozov T. Shuhrat, Djurabekova T. Aziza**
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PERINATAL HYPOXIA IN ANIMAL EXPERIMENTS.....318

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

42. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENTS FOR SHOULDER INJURIES (LITERATURE REVIEW)324
43. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF OVERWORK SYNDROME IN ROWERS.....331
44. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim, Raxmonov N. Temur**
CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN INFANTS (LITERATURE REVIEW).....337
45. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim**
THE ROLE OF BREASTFEEDING NEWBORNS.....346
46. **Mamatkulov Kh. Oybek, Khusainboev D. Shokhrukhbek**
KNEE JOINT INJURIES DURING SPORTS.....354
47. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF ARTHROSCOPIC PARTIAL MENISCECTOMY.....362
48. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF PLASTY OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING THE HAMSTRING TENDONS.....368
49. **Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali, Kholkhudjayev I. Farrukh**
ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE CARPAL BONES IN CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF INJURIES.....374

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

50. **Indiaminov I. Sayit, Shoimov U. Shukrillo**
EPIDEMIOLOGY AND MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN ROAD TRANSPORT INJURIES AND VEHICLE INJURIES (LITERATURE REVIEW).....382
51. **Olimova M. Madinabonu**
COMPARISON OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN UZBEKISTAN AND RUSSIA.....389
52. **Beknazarov Y. Shokir, Khasanova A. Mukarrama., Beknazarov Sh. Jahongir**
PRACTICAL IMPORTANCE OF SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF MEDICAL UNIVERSITIES OF NEW UZBEKISTAN IN THE FIELD OF PHYSICAL EVIDENCE OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION QUALITY398

INFECTIOUS DISEASES

53. **Ergasheva Ya. Munisa, Yarmukhamedova A. Nargiza, Mallakhodjayev A. Anvarkhon**
ROLE OF ENTEROVIRAL INFECTION IN THE FORMATION OF SEROUS MENINGITIS.....404
54. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Ya. Munisa**
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN WITH DISABILITIES410

55. **Djuraeva S. Kamola, Niyazova A. Tajigul**
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF BRUCELLOSIS
IN WOMEN OF FERTILE AGE.....418
56. **Achilova M. Matlyuba. Bayjanov K. Allabergan, Yarmuxamedova A. Nargiza**
INFLUENCE OF ANTI-PROTOZAL THERAPY ON THE NUMBER OF CD4+
LYMPHOCYTES IN HIV INFECTION WITH HYAMBLYOSIS AND
BLASTOCYSTOSIS.....428
57. **Karamatullaeva E. Zebo**
FEATURES OF THE COURSE OF SEROUS MENINGITIS OF MUMPS ETIOLOGY IN
ADULTS (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....435
58. **Rustamova A. Shahlo, Vafokulova Kh. Nargiza**
THE EFFECT OF CESAREAN SECTION ON THE INTESTINAL MICROFLORA IN
NEWBORNS IN THE SAMARKAND REGION.....443

DERMATOVENEROLOGY

59. **Rizaev A. Jasur, Imamov S. Otabek, Abduvakhitova N. Indira**
ROLE OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE DEVELOPMENT OF HERPES-
ASSOCIATED EXUDATIVE ERYTHEMA MULTIFORME.....451
60. **Khamidova M. Farida, Khusinova A. Firuza**
GENETIC FACTORS OF ACNE.....457

УДК: 616.366-003.7+ 616.366-089.87+ 616.367-089.85

KURBANIYAZOV Zafar Babajanovich

DSc, professor

MUKHIDDINOV Bobur Xuroz Ugli

Basic doctoral student

ASKAROV Pulat Azadovich

PhD

Samarkand State Medical University

IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS

For citation: Kurbaniyazov B. Zafar, Mukhiddinov X. Bobur, Askarov A. Pulat. Improvement of minimally invasive surgical interventions in the treatment of patients with cholecystocholedocholithiasis // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 4, pp.89-94

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13709896>

ABSTRACT

The article discusses the method of surgical treatment of patients with complicated forms of cholelithiasis, using hybrid minimally invasive technologies (laparoscopic and endoscopic methods in an X-ray surgical operating room). Between 2017 and 2023, 1163 patients with acute cholecystitis were operated on. Of these, 107 (9.2%) patients had a combination of acute cholecystitis with the presence of stones in the extrahepatic bile ducts with symptoms of obstructive jaundice and cholangitis. In this group, we used hybrid minimally invasive technologies for sanitation of the bile ducts in 55 patients. The conversion rate to open access was 7.2% (4 patients), postoperative complications in the early postoperative period were noted in 5.45% (3) of patients. No postoperative mortality was observed. Hybrid minimally invasive operations on the gallbladder and bile ducts for complicated forms of cholelithiasis are a low-traumatic intervention with a minimum number of postoperative complications. In the absence of contraindications, this technology can be widely used in institutions providing emergency surgical care.

Keywords: cholelithiasis; cholecystocholedocholithiasis; cholangitis; one-stage treatment, hybrid minimally invasive interventions.

КУРБАНИЯЗОВ Зафар Бабажанович

Д.м.н., профессор

МУХИДДИНОВ Бобур Хуроз угли

Базовый докторант

АСКАРОВ Пулат Азадович

PhD

Самаркандский государственный медицинский университет

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МИНИИНВАЗИВНЫХ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХОЛЕЦИСТОХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются методика хирургического лечения больных с осложнёнными формами желчнокаменной болезни, с использованием гибридных миниинвазивных технологий (лапароскопический и эндоскопический метод в условиях рентгенхирургической операционной). В период с 2017 по 2023 г. оперировано 1163 больных с острым холециститом. Из них у 107 (9,2%) больных выявлено сочетание острого холецистита с наличием камней во внепеченочных желчных протоках с явлениями механической желтухи и холангита. Гибридные-малоинвазивные технологии для санации желчных протоков в этой группе мы использованы у 55 больных. Показатель конверсии на открытый доступ составил 7,2% (4 больных), послеоперационные осложнения в раннем послеоперационном периоде отмечены у 5,45% (3) больных. Послеоперационная летальность не наблюдалось. Гибридные миниинвазивные операции на желчном пузыре и желчных протоках при осложнённых формах желчнокаменной болезни, является малотравматичным вмешательством, с минимальным количеством послеоперационных осложнений. При отсутствии противопоказаний, данная технология может широко использоваться в учреждениях, оказывающих экстренную хирургическую помощь.

Ключевые слова: желчнокаменная болезнь; холецистохоледохолитиаз; холангит; одноэтапное лечение, гибридные миниинвазивные вмешательства.

KURBANIYAZOV Zafar Babajanovich

t.f.d., professor

MUKHIDDINOV Bobur Xuroz Ugli

Tayanch doktorantura

ASKAROV Pulat Azadovich

PhD

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

ХОЛЕЦИСТОХОЛЕДОХОЛИТИАЗ БИЛАН БЕМОРЛАРНИ ДАВОЛАШДА МИНИМАЛ ИНВАЗИВ ЖАРРОХЛИК АРАЛАШУВЛАРНИ ТАКОМИЛЛАСHTИРИШ

ANNOTATSIYA

Maqolada o't tosh kasalligining murakkab shakllari bo'lgan bemorlarda gibrid minimal invaziv texnologiyalardan foydalangan holda jarrohlik davolash usuli (rentgen jarrohlik xonasida laparoskopik va endoskopik usullar) muhokama qilinadi. 2017-2023-yillarda 1163 nafar o'tkir xoletsistit bilan og'rigan bemor operatsiya qilindi. Ulardan 107 nafar (9,2%) bemorda jigardan tashqari o't yo'llarida toshlar borligi bilan birga obstruktiv sariqlik va xolangit belgilari bilan o'tkir xoletsistit kombinatsiyasi kuzatilgan. Ushbu guruhda biz 55 bemorda o't yo'llarini sanatsiya qilish uchun gibrid minimal invaziv texnologiyalardan foydalandik. Ochiq kirishga o'tish darajasi 7,2% (4 bemor) ni tashkil etdi, operatsiyadan keyingi erta davrda operatsiyadan keyingi asoratlar 5,45% (3) bemorlarda qayd etilgan. Operatsiyadan keyingi o'lim kuzatilmadi. Xolelitiyozning murakkab shakllari uchun o't pufagi va o't yo'llarida gibrid minimal invaziv operatsiyalar operatsiyadan keyingi asoratlarning minimal soniga ega bo'lgan past travmatik aralashuvdir. Qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar bo'lmasa, ushbu texnologiya shoshilinch jarrohlik yordamini ko'rsatadigan muassasalarda keng qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: xolelitiyoz; xoletsistokoleдохолитиаз; xolangit; bir bosqichli davolash, gibrid minimal invaziv aralashuvlar.

Введение: На территории Узбекистана ежегодно госпитализируется до 85 тысяч больных с острыми хирургическими заболеваниями брюшной полости [4,6]. В процентном выражении около 0,5% населения страны ежегодно нуждаются в оказании неотложной хирургической помощи. К данной группе заболеваний относят: острый холецистит, острый аппендицит, острый панкреатит, перфоративную язву, острую кишечную непроходимость, ущемленную грыжу и язвенные гастродуоденальные кровотечения. Оперативная активность при данной патологии находится на высоком уровне составляя в среднем 60% [5,7]. За последние годы лидером по числу операций в отделениях общехирургического профиля, стали пациенты с острым холециститом на почве желчнокаменной болезни [2,9].

В Узбекистане для лечения калькулезного холецистита (при изолированном холецистолитиазе) «золотым стандартом» стала лапароскопическая холецистэктомия [1,10]. Однако осложнённые формы желчнокаменной болезни при наличии конкрементов не только в желчном пузыре, но и во внепеченочных желчных протоках остаются краеугольным камнем хирургии, побуждая хирургов к поиску наиболее оптимальных решений этой важнейшей проблемы абдоминальной хирургии.

Цель. Улучшение результатов лечения больных с осложнёнными формами желчнокаменной болезни, за счет использования гибридных технологий (лапароскопический, эндоскопический метод, в условиях рентген хирургической операционной).

Материалы и методы. За период с 2017 по 2023 годы оперировано 1163 больных острым холециститом в возрасте от 18 лет до 86 лет, среди них лапароскопическая холецистэктомия выполнена у 296 больных (25,4%). Сочетание острого холецистита с наличием камней во внепеченочных желчных протоках с явлениями механической желтухи и холангита выявлено у 107 (36,1%) больных. Для купирования желтухи и холангита в 55 случаях мы использовали гибридные-малоинвазивные технологии для санации желчных протоков. Сущность методики состоит в одномоментном использовании лапароскопического подхода к холедоху, с ревизией просвета последнего с помощью гибкого эндоскопахоледохоскопа. В условиях операционной, оснащенной мобильной рентген хирургической системой типа С-дуга.

Средний возраст больных с холедохолитиазом составил 60 года. Диагностический минимум до операции «экспертное» УЗИ брюшной полости и развернутое лабораторное исследование. В единичных, сложных случаях до операции выполнялась мультиспиральная компьютерная томография, или магниторезонансная холангиопанкреатикография.

Показанием к применению гибридной технологии являлись следующие дооперационные критерии: наличие единичных конкрементов в холедохе диаметром свыше 10 мм; низкая вероятность успешной ретроградной эндоскопии с папиллосфинктеротомии и литоэкстракцией; отсутствие противопоказаний для лапароскопии.

Все операции проходили в операционной оснащенной мобильной рентген системой с возможностью проведения интраоперационной холангиографии в режиме реального времени. Помимо лапароскопической стойки дополнительно использовалась стойка для гибкой эндоскопии с выводом изображения холедохоскопа на отдельный монитор. Для работы использовали 4 троакара в стандартных точках для лапароскопической холецистэктомии и дополнительно вводили от 1 до 2-х троакаров диаметром 5 мм для ушивания холедоха и введения холедохоскопа. Первым этапом операции являлась холангиография, путем канюлизации пузырного протока с введением водорастворимого контрастного вещества. При подтверждении обтурации желчевыводящих путей камнем, производилась мобилизация супрадуоденальной части холедоха. При этом желчный пузырь использовался для тракции печени краниально и создания рабочего пространства. Общий желчный проток вскрывался в супрадуоденальной части продольно. Через этот разрез вводился холедохоскоп. Под его контролем осматривалась дистальная часть и проксимальные части желчных протоков включая долевы и сегментарные. Конкременты из просвета желчных протоков удалялись с помощью корзины-ловушки, под непосредственным визуальным контролем холедохоскопа. После извлечения всех конкрементов и санации желчных протоков, производилось

дренирование холедоха Т-образным дренажем с ушиванием холедохотомического отверстия атравматической нитью 4/0. Затем производилась стандартная лапароскопическая холецистэктомия.

В послеоперационном периоде дренаж из холедоха перекрывался на 5–7 сутки. Холедохостомический дренаж удалялся либо сразу во время первой госпитализации, либо спустя один месяц. При удалении холедохостомического дренажа, через месяц пациент выписывался на амбулаторное лечение, с последующей краткосрочной госпитализацией в стационар.

Результаты. Лапароскопическая холецистэктомия в сочетании лапароскопической холедохотомией с последующей ревизией и литоэкстракцией из желчных путей под контролем холедохоскопа или под контролем рентгеноскопии с использованием С-дуги выполнена у 42 больных, что составило 77%. При этом у 40 больных операция была завершена дренированием общего желчного протока по Керу. У 8 больных (15%) произведена конверсия доступа вследствие технических трудностей, и невозможностью лапароскопической литоэкстракции, при этом большинство конверсий зарегистрировано на первые 20 операций.

В 3-х случаях, после литоэкстракции был наложен прецизионный шов на холедох, без дренирования протока. До операции этим больным была выполнена ЭПСТ, однако эндоскопическая литоэкстракция была безуспешной. У 4 больных (7,5%) при выявлении мелких камней в гепатикохоледохе (1–3 мм) и диаметре его менее 8 мм выполнено лапароскопическое дренирование общего желчного протока по Пиковскому. В последующем у больных выполнены ретроградные эндоскопические вмешательства на общем желчном протоке с хорошим результатом.

Все осложнения, которые возникли в послеоперационном периоде условно можно разделить на ранние и поздние. В раннем послеоперационном периоде зарегистрировано 6 (11,4%) осложнений. При этом в большинстве случаев (5 человек) они проявились в виде желчеистечений по страховочному дренажу, в четырех случаях они прекратились самостоятельно через 5–6 дней, у 3-х больных осуществлена релапароскопия, с дополнительным наложением швов на холедохотомическое отверстие.

У одной больной, оперированной по поводу синдром Миризи, гнойного холангита возникла перфорация толстой кишки, с рецидивирующим толстокишечным кровотечением, что потребовало выполнения лапаротомии, правосторонней гемиколэктомии с последующим выздоровлением больной.

В одном случае у пациента при литоэкстракции через культю пузырного протока, без дренирования желчных путей возник острый отечный панкреатит. Данное осложнение купировано консервативными мероприятиями.

В позднем послеоперационном периоде осложнения возникли у 2-х больных (5%). Все они были связаны с удалением дренажа Кера из протока с развитием картины желчного перитонита. Для купирования этого осложнения во всех случаях была проведена релапароскопия с ушиванием желчного свища, санацией и дренированием брюшной полости. Столь высокая частота данного осложнения может быть объяснена минимальным рубцово-спаечным процессом в подпеченочном пространстве после лапароскопического вмешательства. Для снижения частоты этого осложнения, удаление дренажа производилось через месяц, при этом, больные подвергались кратковременной госпитализации, для удаления холецистотомы.

Летальный исход в группе гибридных вмешательств отмечен в двух случаях (5,06%). Непосредственная причина летального исхода не связана с дефектом хирургического пособия. Неблагоприятный исход в этих случаях был предопределен картиной острого гнойного холангита в совокупности с тяжелой сопутствующей патологией.

Заключение. При лечении больных с осложненными формами желчнокаменной болезни (сочетание калькулезного холецистита и холедохолитиаза) предпочтение в операции следует отдавать миниинвазивным гибридным технологиям. Открытые оперативные вмешательства на желчном пузыре и желчных протоках следует выполнять только при

наличии противопоказаний или технической невозможности лапароэндоскопического удаления желчных камней. Большинство послеоперационных осложнений после лапароскопического вмешательства на протоке устранимо повторным эндовидеохирургическим вмешательством.

IQTIBOSLAR | ЧОШКИ | REFERENCES:

1. Askarov P.A., Hayitov L.M. “ The effectiveness of intraoperative fibrocholedochoscopy in the treatment of patients with choledocholithiasis”, *Journal of Experimental Studies*, 1(7), pp. 15–21. Available at: <https://imfaktor.com/index.php/joes/article/view/442> (Accessed: 29 July 2023). (in Russ).
2. Vetshev P.S. Gallstone disease and cholecystitis // *Clinical perspectives of gastroenterology, hepatology*. 2005. № 1. С. 16–25. (in Russ).
3. Ermolov A.S., Smolyar A.N., Shlyakhovsky I.A., Khramenkov M.G. 20 years of emergency abdominal surgery in Moscow // *Surgery*. 2014. № 5. С. 7–16.
4. Nazyrov F. G. et al. Damage to aberrant bile ducts during laparoscopic cholecystectomy // *Bulletin of emergency medicine*. – 2019. – Т. 12. – №. 5. – С. 11-15. (in Russ).
5. Popov D.N., Tantsev A.O., Nikitina T.O., Korolkov A.Yu. Hybrid surgical interventions in the treatment of cholangitis and biliary sepsis against the background of cholecystocholedocholithiasis. // *Bulletin of surgery named after I.I. Grekova*. 2019;178(3):34–38. <https://doi.org/10.24884/0042-4625-2019-178-3-34-38>. (in Russ).
6. Shchepin V.O., Mirgorodskaya O.V. Emergency surgical care in the Russian Federation // *Problems of social hygiene, health care and history of medicine*. 2013. № 1. С. 29–33. (in Russ).
7. Yablonsky P.K., Movchan K.N., Sokolovich E.G. and others. Basic statistical parameters of providing medical care to patients with acute surgical diseases of the abdominal organs in St. Petersburg // *Bulletin of NovGU im. Yaroslav the Wise*. 2013. № 71, т. 1. С. 64–70. (in Russ).
8. Akbarov M. M. et al. Transplantology: a requirement of the time or the next evolutionary step of high-tech surgery? // *journal of education and scientific medicine*. – 2022. – №. 1. – С. 15–23.
9. Sahoo M.R., Kumar A.T., Patnaik A. Randomised study on single stage laparo-endoscopic rendezvous (intra-operative ERCP) procedure versus two stage approach (pre-operative ERCP followed by laparoscopic cholecystectomy) for the management of cholelithiasis with choledocholithiasis. *Journal of Minimal Access Surgery*, 2014, № 10, pp. 139–143. <https://doi.org/10.4103/0972-9941.134877>
10. Sahu D., Mathew M.J., Reddy P.K. Outcome in Patients Undergoing Laparoscopic Cholecystectomy Following ERCP; Does Timing of Surgery Really Matter? *J Minim Invasive Surg Sci*, 2015, № 4, e25226.
11. Tursunov O. M. et al. Interventional percutaneous technologies in the treatment of patients with obstructive jaundice syndrome // *Journal of Biomedicine and Practice*. – 2022. – Т. 7. – No. 1

Статья поступила в редакцию 05.07.2024; одобрена после рецензирования 21.08.2024; принята к публикации 24.08.2024.

The article was submitted 05.07.2024; approved after reviewing 21.08.2024; accepted for publication 24.08.2024.

Информация об авторах:

Курбаниязов Зафар Бабажанович - д.м.н., профессор, Заведующий кафедрой «Хирургические болезни, трансплантология и урология №1» 2-го лечебного факультета. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: sammi@sammi.uz, <https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Мухиддинов Бобур Хуроз угли – базовый докторант кафедры. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: boburmed6886@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0008-7789-3819>

Аскарлов Пулат Азадович - к.м.н., заведующий курсом «Миниинвазивная и лапароскопическая хирургия» pulic76@mail.ru <https://orcid.org/0000-0003-4542-1442>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Курбаниязов З.Б. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Аскарлов П.А., Мухиддинов Б.Х. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Kurbaniyazov Zafar Babazhanovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of “Surgical Diseases, Transplantology and Urology No. 1” of the 2nd Faculty of Medicine Samarkand state medical university. Samarkand, Uzbekistan; E-mail: sammi@sammi.uz,

Mukhiddinov Bobur Khuroz Ugli – basic doctoral student of the department. Samarkand State Medical University. Samarkand, Uzbekistan; E-mail: boburmed6886@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0008-7789-3819>

Askarov Pulat Azadovich - candidate of medical sciences, head of the course “Minimally invasive and laparoscopic surgery” pulic76@mail.ru <https://orcid.org/0000-0003-4542-1442>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Kurbaniyazov Z.B. — ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Askarov P.A., Mukhiddinov B.Kh. — collection and analysis of literature sources, writing text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000